

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 161 sahifa,
1-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARIDA SUITSIDAL XULQ-ATVORNI KAMAYTIRISHDA PSIXOKORREKSIYA DASTURLARINING SAMARADORLIGI VA IJTIMOY AHAMIYATI.....	8
Tursunova Ozoda Abdullayevna	
O'ZBEKISTONNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI: FUQAROLIK JAMIYATI.....	14
Abdikadirov Umidjon Ruzbayevich	
TALABALARDA KASBIY MOTIVATSIYANI RIVOJLANTIRISHNING PSIXODIAGNOSTIKASI VA PSIXOKORREKSIYASI	18
Ayakulov Ulug'bek Abdug'affor o'g'li	
TALABALARDA LIDERLIK XUSUSIYATINING NAMOYON BO'LISHINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLARI.....	22
Sobitova Shaxnoza Shokir qizi	
O'SMIRLARDA TURLI XIL YOT G'OYALARGA BERILISHNING AYRIM IJTIMOY-PSIXOLOGIK MASALALARI	27
Tulyaganova G.O.	
IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLARDAGI O'QUVCHILARNING O'QUV MOTIVATSIYASI VA STRESS DARAJASI MUNOSABATI.....	31
Xodjayeva Dilnovoz Djumoyevna	
OILA-TURMUSH DOIRASIDAGI VOYAGA YETMAGANLAR ORASIDA JINOYATLARNING KELIB CHIQISHIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI SHAXSNING HULQ-ATVORIDAGI XUSUSIYATLARI	36
Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna	
PSIXOGISTALOGIYANING YANGI YO'NALISH SIFATIDA YUZAGA KELISHI ZARURATI VA ILMIY ASOSLARI	41
Azimov.J.S., Melibayeva R.N.	
KONSTRUKTIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA LIDERLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH.....	44
Kurbonova Mushtariybegim Baxtiyorjon qizi	
BO'LAJAK KASB TA'LIMI O'QITUVCHILARIDA KASBIY IDENTIFIKATSIYANI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR	47
Kurbonov Munis Umirbekovich	
BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI.....	52
Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi	
SUN'IY INTELLEKT VOSITALARINING TURLARI VA YOSHLARNING PSIXOLOGIK BARQARORLIK XUSUSIYATLARIGA TA'SIRI	56
Ismailov Avazbek Axadjon o'g'li	
PROFIL ORTIDAGI "MEN" RAQAMLI SHAXSIYAT VA UNING PSIXOLOGIK OQIBATLARI	60
Azizova Shodiya Utkur qizi, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
OILA HAYOTIDA AYOLNING IJTIMOY ROL IDENTIFIKATSIYASI: PSIXOLOGIK TAHLIL.....	63
Xujayeva Zarnigor Muzaffar qizi	
YOSH MUTAXASSISLARINING KASBIY MOSLASHUV MEXANIZMLARI	68
Shodiyeva Rayhon Saydullayevna	
SALBIY EMOTSIONAL KECHINMALARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI	75
Mirabdullayeva Sh. A.	
GLOBALLASHUVNING SHAXS SHAKLLANISHIGA TA'SIRINING PEDAGOGIK PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	79
Raxmatova Zamira Baxtiyorovna	

ВЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ ПРИВЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ НА ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ.....	83
Шомуродова Махфуза Аслитдиновна	
BO'LAJAK MUTAXASSISLARNING KASBIY DINAMIK RIVOJLANISHIDA SHAXS IJTIMOYILASHUVI VA ADAPTIV INTELLEKT MUAMMOSI.....	88
Tuychiyeva Saodat Melikuziyevna	
LOGOTERAPIYA USULIDA PSIXOLOGIK XIZMAT KO'RSATISH.....	93
Narziqulova Gulrux Axrorovna	
O'ZINI O'ZI TUSHUNISH TUSHUNCHASINING PSIXOLOGIK TALQINI	98
Mahmudov Abdurasul	
ICHKI LOKUS NAZORATNI RIVOJLANTIRISH ORQALI O'QUVCHILARDA MUVAFFAQIYAT MOTIVATSIYASINI KUCHAYTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI	102
Karimov Sherzod Abdurasulovich	
SPORT FAOLIYATIDA YUZAGA KELADIGAN STRESS OMILLARI PSIXODIAGNOSTIKASI VA PSIXOKORREKSIYASI	106
Nazarov Davron Baxtiyor o'g'li	
YOSH KELINLAR PSIXOEMOTSIONAL HOLATIDA STRESS VA MOSLASHUV JARAYONLARI	111
G'afforova Dilfuza Jo'rayevna	
RAHBAR AYOLLAR FAOLIYATINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	114
Xudoyqulova Gulshoda Baxronovna	
O'SMIR RUHIY FAROVONLIGIGA TA'SIR ETUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR.....	118
Mustafayeva Muxlisa	
KEKSA ODAMNING PSIXOLOGIK HOLATI KOMPLEKS REABILITATSIYA KOMPONENTI SIFATIDA.....	122
Rustamova Manzura Ne'matjanovna	
KOMMUNIKATIV KOMPITENTLIK TUSHUNCHASINING NAZARIY ASOSLARI	126
Tajibayev Shohruh Maqsudovich	
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВУЗА КАК СИСТЕМА САМООРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА	131
Рахманова Диляра Рустемовна	
ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАЗАХОВ И УЗБЕКОВ	136
Айдарова Диана Сматуллаевна	
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА НЕПОЛНОЦЕННОСТИ У ПОДРОСТКОВ	138
Халмуратова Дилором	
ТА'ЛИМ SOHASIDA OROLBO'YI IQLIMIGA SHAXSNING MOSLASHUV STRATEGIYALARINI O'RGANILISHI	142
Jumamuratova Guljayna Kenesbayevna	
INSON RESURLARINI RIVOJLANTIRISH YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOTINING BOSH OMILI SIFATIDA.....	145
Axmedov Alisher Gayrat o'g'li	
TARBIYACHI PEDAGOGNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	150
A.K.Shamsheva	
AFFILIATSIYA MOTIVINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK TADQIQOTLARDA O'RGANILISHI	153
Samatova Sevara G'ayratovna	
OLIV TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	157
Yadgarova Ozoda Ibragimovna	

TA'LIM SOHASIDA OROLBO'YI IQLIMIGA SHAXSNING MOSLASHUV STRATEGIYALARINI O'RGANILISHI

Jumamuratova Guljayna Kenesbayevna

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti
Mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Orolbo'yi mintaqasida kuzatilayotgan iqlim o'zgarishlarining ta'lim sohasi ishtirokchilari psixologiyasiga ta'siri ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda iqlim o'zgarishlari natijasida yuzaga kelayotgan psixologik muammolar, ularning shaxs rivojlanishiga va o'quv jarayonidagi motivatsiyaga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, shaxs psixologiyasining ekologik yondashuv nuqtai nazaridan iqlim o'zgarishlariga psixologik tayyorgarligini shakllantirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishlari, shaxs psixologiyasi, ekologik yondashuv, Orolbo'yi mintaqasi, psixologik moslashuv, ta'lim muhitida stress omillari.

Abstract: This article explores the psychological challenges associated with climate change in the Aral Sea region within the context of education. It provides a scientific analysis of the impact of environmental transformations on the psychological well-being, motivation, and adaptation of students and educators. The study emphasizes the importance of developing individuals' psychological readiness for climate change through an ecological and person-centered approach to education and mental health.

Key words: climate change, personality psychology, ecological approach, Aral Sea region, psychological adaptation, educational environment.

Аннотация: В статье рассматривается научное изучение психологических проблем, связанных с изменением климата в Приаральском регионе и их влиянием на участников образовательного процесса. Анализируются особенности психического состояния личности, вызванные экологическими изменениями, а также их влияние на мотивацию и адаптацию студентов и педагогов. Особое внимание уделяется необходимости формирования психологической готовности личности к климатическим изменениям в контексте экологического подхода.

Ключевые слова: изменение климата, психология личности, экологический подход, Приаральский регион, психологическая адаптация, стресс в образовательной среде.

KIRISH

Ma'lumki, orolbo'yi hududi ekologik, noqulay iqlim va ijtimoiy muhitning murakkabligi bilan ajralib turadi. Orol dengizining qurishi natijasida yuzaga kelgan ekologik buzilishlar hudud iqlimida keskin o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Bunday o'zgarishlar, albatta, inson psixologiyasi, sog'ligi, ijtimoiy moslashuvi va shaxsiy xususiyatlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli orolbo'yi iqlimining shaxsga ta'sirini o'rganish metodologiyasi kompleks yondashuvlar asosida ochib beriladi.

AQSHning Kaliforniya universiteti professori S.Stokols tomonidan ishlab chiqilgan ekologik stress nazariyasi ekologik omillar va inson psixologik salomatligi o'rtasidagi bevosita aloqadorlikni tahlil qiladi¹. Mazkur yondashuvga ko'ra, insonni o'rab turgan muhitdagi har qanday keskin o'zgarish yoki doimiy noqulaylik - stressni keltirib chiqaradigan asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ekologik muammolar uzoq muddat davom etganda, shaxsning ruhiy barqarorligi izdan chiqishi va turli psixologik muammolar kuchayishi mumkin.

Muntazam davom etuvchi ekologik muammolar insonlarda quyidagi psixologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin:

- hissiy charchoq (energiya yetishmovchiligi, faoliyatga qiziqishning pasayishi);
- tashvishlilik va xavotir (kelajak haqida aniq tasavvurlarning yetishmasligi, ijtimoiy moslashishdagi muammolar);
- depressiya holatlari (umidsizlik, apatiya, ijtimoiy izolyatsiya);
- ijtimoiy beqarorlik (nizo va ijtimoiy stress kuchayishi) kabi oqibatlarga olib keladi. Stokols modeli shuningdek, insonlarning ekologik stressga nisbatan moslashuv strategiyalarini ham ko'rsatib beradi. Unga ko'ra:

1 Stokols D. Environmental psychology: Annual review. – Palo Alto: Annual Reviews, 1978. – P. 253–295.

-Aktiv strategiyalar – inson atrof-muhit sharoitini o'zgartirishga yoki unga moslashishga faol harakat qiladi (masalan, ekologik muhofaza choralari, ko'chib ketish).

-Passiv strategiyalar – shaxs muhitni o'zgartira olmasligini tushunib, sabr va chidamlilik orqali stressni kamaytirishga harakat qiladi.

-Psixologik himoya mexanizmlari – odamlar stressni qabul qilmaslik, uni inkor etish yoki ijtimoiy hamjihatlik orqali yengishga harakat qiladilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Orolbo'yi sharoitida ko'plab oilalar passiv strategiyalarni qo'llashga majbur bo'lib, ekologik muammolarni "kundalik hayotning bir qismi" sifatida qabul qiladilar. Shu bilan birga, ekologik stress nazariyasi aholining ruhiy salomatligini mustahkamlash uchun psixologik yordam dasturlari va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi. Bizningcha, Stokols yondashuvi orolbo'yi hududida nafaqat psixologik tadqiqotlarni, balki amaliy reabilitatsiya va ijtimoiy moslashuv dasturlarini ishlab chiqishda ham muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi

U.Bronfenbrenner tomonidan ishlab chiqilgan ekologik tizimlar nazariyasi shaxs rivojlanishini bir vaqtning o'zida turli darajadagi muhit omillari belgilab berishini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuv shaxsni faqat biologik yoki psixologik nuqtai nazardan emas, balki ko'p omilli ijtimoiy-ekologik tizimlar bilan o'zaro aloqada tahlil qilishga imkon beradi [8]. Bronfenbrenner quyidagi tizimlarni ajratib ko'rsatadi:

-Mikrotizim – shaxs bevosita yashayotgan eng yaqin muhit: oila, maktab, tengdoshlar guruhi. Orolbo'yi hududida ekologik inqiroz oilalarning ichki psixologik muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ota-onalarda stress va tashvish kuchayishi orqali bolalarning ruhiy rivojlanishiga ham ta'sir qiladi.

-Mezotizim – shaxsning turli mikrotizimlari o'rtasidagi o'zaro aloqalar bo'lib, masalan, oila-maktab hamkorligi yoki oila-mahalla munosabatlariga asoslanadi. Orolbo'yida ekologik falokat sharoitida bu tizim kuchsizlashishi mumkin.

Ekzosotizim – shaxs bevosita ishtirok etmasa-da, uning hayotiga ta'sir etadigan tizim: hududiy iqlim sharoitlari, iqtisodiy omillar hamda ekologik sharoitlar nazarda tutiladi. Orolbo'yi hududida aynan iqlim muammosi ekzosotizim darajasida eng kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Tuzli chang bo'ronlari, suvning sho'rlanishi, boshqa turli muammolar oilalarning turmush darajasini pasaytirib, bu holat bilvosita bolalar va o'smirlarning psixologik salomatligiga ta'sir etadi.

Makrotizim – keng ijtimoiy-madaniy muhit: qadriyatlar, urf-odatlar, diniy qarashlar, milliy an'analarni o'z ichiga oladi. Orolbo'yi aholisi ekologik muammolarga qaramay, o'z qadriyatlarini va madaniy birdamligini saqlab qolishga intiladilar. Shu bois makrotizim aholining psixologik chidamliligini kuchaytiruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

Xronotizim – Bronfenbrenner keyinchalik kiritgan tushuncha bo'lib, vaqt omilini anglatadi. Shaxs rivojlanishidagi o'zgarishlar nafaqat mavjud tizimlar, balki vaqt davomida ro'y beradigan ijtimoiy va ekologik vaziyatlar bilan ham belgilanadi. Orolbo'yi hududida ekologik inqirozning avloddan-avlodga ta'siri, bolalar va o'smirlarning kelajak hayot rejaları xronotizimga misol bo'la oladi².

Bizningcha, Bronfenbrennerning ekologik tizimlar nazariyasi orolbo'yi hududida inson rivojlanishini tahlil qilishda juda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Chunki ekologik muammolar faqat ekzosotizim darajasida emas, balki mikrotizim (oila, maktab), mezotizim (ijtimoiy munosabatlar), makrotizim (qadriyatlar tizimi) va xronotizim (vaqt omili) orqali ham shaxs rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [8]. Bu nazariya hudud aholisining psixologik moslashuvi va chidamliligini tushuntirishda ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

R.Lazarus tomonidan ishlab chiqilgan kognitiv baholash nazariyasi stressli vaziyatlarda insonning individual baholash jarayoni muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi³. Ushbu yondashuvga ko'ra, tashqi muhitdagi tahdid yoki muammo inson uchun qanday oqibat tug'dirishini belgilovchi asosiy omil — bu vaziyatni shaxsning idrok etishi va baholashi, ya'ni bir xil vaziyat turli insonlar tomonidan turlicha qabul qilinishini nazarda tutadi.

Lazarus stressli holatlarni ikki bosqichli baholash mexanizmi orqali izohlaydi:

-Birinchisi - shaxs vaziyatni xavf, yo'qotish yoki imkoniyat sifatida baholaydi. Masalan, orolbo'yi aholisining bir qismi chang bo'ronlarini jiddiy sog'liq uchun xavf sifatida ko'rsa, boshqalar uni tabiiy hodisa deb qabul qiladi.

-Ikkinchisi - shaxs mavjud resurslari (sog'lik, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, psixologik chidamlilik) orqali vaziyatni yengish imkoniyatlarini baholaydi. Agar odam o'zida resurslarni yetarli deb hisoblasa, stress darajasi pasayadi.

2 Bronfenbrenner U. Ecological systems theory// Annals of Child Development. - 1989. - №6. -P.242.

3 Lazarus R.S., Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping. – New York: Springer, 1984. – 456 p.

-Uchinchisi - vaziyat o'zgarib borar ekan, shaxs uni qayta idrok etishi mumkin. Masalan, chang bo'ronlariga ko'p marotaba duch kelgan odam dastlab xavotirli kechinmalarni boshdan kechirsa, vaqt o'tishi bilan buni odatiy hayot sharoiti sifatida qabul qilib, emotsional moslashuv hosil qiladi⁴.

R.Lazarusning kognitiv baholash nazariyasi shuni ko'rsatadiki, orolbo'yi aholisi uchun ekologik muammolarni qanday idrok qilish va baholashlari ularning ruhiy salomatligi va ijtimoiy moslashuvini belgilovchi muhim omil sanaladi. Demak, aholining kognitiv baholash strategiyalarini to'g'ri va samarali shakllantirish (masalan, psixologik treninglar, stressni boshqarish dasturlari orqali) ekologik falokat oqibatlarini yengillashtirishda samarali yo'l bo'lishi mumkin.

Geografik determinizm yo'nalishi asoschilari iqlimni inson faoliyati va madaniyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida talqin qiladilar⁵. Ularning fikriga ko'ra, insonning xulq-atvori, mehnat qobiliyati, ruhiy salomatligi va hatto jamiyatning madaniy shakllanishi ham yashash muhitidagi iqlim sharoitlar bilan chambarchas bog'liq. Shu nuqtayi nazardan, orolbo'yi hududida yuzaga kelgan ekologik inqiroz shaxs psixologiyasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Amerikalik geograf va psixolog Elvorz Hantington iqlimning insonning mehnat faoliyati, aqliy salohiyati va madaniyat rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan. Uning tadqiqotlariga ko'ra, mo'tadil iqlim sharoitlari insonning mehnat unumdorligini oshiradi va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Keskin iqlim sharoitlari, jumladan, (qurg'oqchilik, yuqori harorat, shamol insonni ruhiy va jismoniy jihatdan charchatadi, natijada ijtimoiy faollik pasayadi. Biroq, qiyin iqlim sharoitlarida insonlarda moslashuvchanlik va chidamlilik kuchayadi, bu esa ularning ijtimoiy hamjihatlik va hamkorlikka intilishlarini kuchaytiradi⁶. Orolbo'yi hududida ekologik inqiroz oqibatlari (chang bo'ronlari, suv resurslarining sho'rlanishi, tuproq sho'rlanishi) mahalliy aholining psixologik holatini izdan chiqarsa-da, boshqa tomondan, ularning jamiyat ichida bir-birini qo'llab-quvvatlash qadriyatlarini mustahkamlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Amerikalik olim Jared Daymond o'zining "Qurol, mikroblar va po'lat" hamda "Inqiroz" asarlarida iqlim va geografik muhitni sivilizatsiyalar rivojining asosiy determinantlari sifatida izohlagan. Uning nazariyasiga ko'ra, iqlim sharoitlar jamiyatning resurslardan foydalanish darajasi va iqtisodiy barqarorligini belgilaydi. Murakkab iqlim sharoitlari shaxslarning moslashuv yo'nalishlarini shakllantiradi. Masalan, kimdir o'ziga xos yechimlarni izlaydi, kimdir esa ijtimoiy hamjihatlik orqali muammolarni yengishga intiladi. Ekologik inqiroz sharoitida yashayotgan jamiyatlarda psixologik chidamlilik va sotsial hamjihatlik kuchayishi aniqlangan⁷. Orolbo'yi hududi misolida, ekologik muammolar shaxsning tashabbusini va iqtisodiy faolligini susaytirsada, odamlarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi qadriyatlarni (hamkorlik, sabr, yordamkorlik) kuchaytiradi. Daymond nazariyasi bu jarayonni jamiyatning omon qolish va moslashuv strategiyasi sifatida tushuntiradi.

Orol dengizining qurishi va uning oqibatida yuzaga kelgan ekologik falokat - qurg'oqchilik, sho'rlangan tuproq, chang-to'zonlar, suv sho'rlanishi - mahalliy aholida solastalginyaning tipik belgilari paydo bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Aholi ko'z o'ngida dengizning cho'lga aylanishini, an'anaviy hayot tarzining buzilishini va mahalliy ekotizimning tanazzulini boshdan kechirmoqda. Bu esa ekologik xavotirni oshirib, depressiya, tashvishlilik va ijtimoiy passivlikni kuchaytirishi mumkin. Orolbo'yi iqlimi inson salomatligi, ruhiy holati va ijtimoiy moslashuviga kuchli ta'sir ko'rsatishi sababli, ushbu jarayonni nafaqat nazariy asoslar orqali, shu bilan birgalikda empirik tadqiqotlar orqali ham chuqur o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Семёнов Н.Н. Географический детерминизм в социально-психологических исследованиях. – М.: Наука, 1983. – 214 с.
 2. Shamshetova A.K. Orolbo'yi mintaqasiga ijtimoiy-psixologik xizmat ko'rsatish faoliyatini takomillashtirish. Psixologiya fanlari doktori (DSc) Avtoreferati. 2023 yil. 70 bet
 3. Huntington E. Civilization and Climate. New Haven: Yale University Press, 1915. 417 p.
 4. Diamond J. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. New York: W.W. Norton & Company, 1997. – 480 p.
 5. Lazarus R.S., Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping. – New York: Springer, 1984. – 456 p.
 6. Lazarus R.S., Folkman S. The concept of coping // Monat A., Lazarus R.S. Stress and Coping. -N.Y., 1991. Pp. 189-206.
 7. Bronfenbrenner U. The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979. 330 p.
 8. Bronfenbrenner U. Ecological systems theory// Annals of Child Development. - 1989. - №6. -P.242.
-
- 4 Lazarus R.S., Folkman S. The concept of coping // Monat A., Lazarus R.S. Stress and Coping. -N.Y., 1991. Pp. 189-206.
 - 5 Семёнов Н. Н. Географический детерминизм в социально-психологических исследованиях. – М.: Наука, 1983. – 214 с.
 - 6 Huntington E. Civilization and Climate. – New Haven: Yale University Press, 1915. – 417 p.
 - 7 Diamond J. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. – New York: W.W. Norton & Company, 1997. – 480 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.